

**РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ИОНИСТОРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ****DEVELOPMENT OF A DEMONSTRATION ELECTRIC DOUBLE LAYER
CAPACITOR DESIGN FOR STUDYING ELECTROCHEMICAL ENERGY
STORAGES****ОХОТНИКОВ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ,**
*Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)).***OKHOTNIKOV ALEXANDER STANISLAVOVICH,**
Russian University of Transport (RUT (MIIT)).

В данной статье описана технология изготовления ионистора на основе доступных для приобретения и безопасных для использования материалов. Выполнено исследование собранного образца, определена его емкость, описаны выявленные недостатки конструкции и предложены методы по их исправлению. Проведено сравнение изготовленного устройства с промышленным суперконденсатором близкой емкости. Сделан вывод о том, что, при исследовании свойств и характеристик суперконденсаторов возможна замена промышленных ионисторов устройствами, собранными по предложенной технологии.

This article describes the technology for manufacturing an electric double layer capacitor (EDLC) based on materials that are available for purchase and safe to use. A study of the collected sample was carried out, its capacity was determined, the identified design flaws were described and methods for correcting them were proposed. A comparison was made of the manufactured device with an industrial supercapacitor of similar capacity. It is concluded that, when studying the properties and characteristics of supercapacitors, it is possible to replace industrial EDLC with devices assembled using the proposed technology.

Ключевые слова: ионисторы, суперконденсаторы, изготовление суперконденсатора, накопители электроэнергии, электрическая емкость, электролит, сепаратор, двойной электрический слой, энергия рекуперации.

Key words: electric double layer capacitor, supercapacitors, supercapacitor manufacturing, electrical energy storage devices, electrical capacitance, electrolyte, separator, electrical double layer, energy recovery.

В настоящее время на железнодорожном транспорте не теряет актуальности задача повышения технико-экономических характеристик подвижного состава. Этого можно добиться не только разрабатывая новые системы тягового привода, но и модернизируя уже существующие. Широкие возможности для такого усовершенствования открывают молекулярные накопители электроэнергии, известные, так же как ионисторы [1].

Ионисторы (суперконденсаторы, ультраконденсаторы) – это электрохимические устройства накопления электрической энергии, представляющие собой конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, в котором роль «обкладок» выполняет двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. Для увеличения площади

двойного электрического слоя используют электроды с высокоразвитой поверхностью, изготовленные из пористых материалов на основе активированного угля или вспененных металлов, за счет чего удается достичь недоступных для обычных конденсаторов значений емкости в сотни и даже тысячи фарад при тех же массогабаритных характеристиках накопителя. Предотвращение электронного контакта между электродами с сохранением возможности ионного обмена осуществляется с помощью мембраны (сепаратора) [6]. Основными коммерческими вариантами являются: целлюлозно-бумажные, полимерные мембраны (полипропиленовые, полиэтиленовые, фторопластовые) и на основе стекловолокна.

На железнодорожном транспорте уже неоднократно предпринимались попытки внедрить подобные накопители энергии. Их устанавливают на некоторых тепловозах, где они обеспечивают надежный запуск дизеля при низких температурах и при разряженной или изношенной аккумуляторной батарее [4]. При этом накопитель значительно продлевает срок службы аккумулятора и позволяет использовать батарею меньшей емкости, соответственно, более дешевую. Также совместно с аккумуляторными батареями накопители используются на некоторых тяговых подстанциях при включении силовых коммутационных аппаратов [3]. Проводились эксперименты по использованию суперконденсаторов в системах защиты от боксования на электровозах переменного тока. Накопителями шунтировались обмотки возбуждения тяговых электродвигателей, что способствовало увеличению жесткости тяговой характеристики и за счет этого повышению устойчивости к боксованию [5]. Электрохимические конденсаторы также устанавливались на тяговых подстанциях Т-23 и Т-24 Филевской линии Московского метрополитена для повышения эффективности рекуперации, накопления энергии, не потребленной при межпоездном обмене [2].

Учитывая перспективность данной технологии для железнодорожного транспорта, представляется целесообразным более подробное изучение свойств и характеристик суперконденсаторов и их составляющих, которое, однако, осложняется тем, что нюансы конструкции накопителей энергии, такие как состав электролита или материал мембраны, являются ноу-хау производителей и, соответственно, не разглашаются в публикациях. Поэтому целью настоящей работы является экспериментальный подбор электролита и материала для изготовления мембраны, которые обеспечивали бы наилучшие характеристики демонстрационного образца ионистора. Так как исследование проводится вне специализированной лаборатории, компоненты, помимо всего прочего, должны быть доступны для приобретения и безопасны в использовании.

Для исследования активных масс, изготовленных на основе электролитов, различных по химическому составу и концентрации, был собран опытный образец суперконденсатора. Его схематичное изображение приведено на рисунке 1. Пространство между двумя пластиковыми рамками (1), разделенное сепаратором из нетканого синтетического полотна (2), заполнялось активной массой на основе активированного угля (3). В качестве токосъемных электродов использовались пластины из алюминия (4), ошкуренные для лучшего контакта с активной массой. Рамки с электродами сжимались винтами между двух деревянных брусков (5). Для удобства работы с устройством контакт с электродами осуществлялся с помощью проводов, проведенных к алюминиевым пластинам через отверстия в брусках.

Перед началом испытаний проведен эксперимент по определению минимального времени, необходимого для полного пропитывания раствором углеродной обкладки. Активная масса состояла из активированного угля и 5% раствора NaCl в деионизированной воде в отношении 1:2. Были изготовлены 3 одинаковых суперконденсатора. Заряд каждого из устройств осуществлялся постоянным напряжением 5 В в течение 5 минут. Разряд производился на активное сопротивление 50 Ом, разрядная кривая регистрировалась каждые 12 часов в течение трех дней. Разрядная кривая конденсатора №1 была записана сразу после изготовления, далее – каждые 12 часов. Кривая конденсатора №2 – спустя сутки после №1. №3 –

спустя двое суток после №1. Было отмечено, что третий образец оказался наиболее стабилен, у него наблюдалась лучшая повторяемость в результатах замеров, из чего можно сделать вывод, что минимальное время выдерживания активной массы до первого подключения должно составлять не менее 48 часов.

Рис. 1. Конструкция демонстрационного ионистора

Задачей следующей стадии работы был выбор химического состава электролита и его концентрации. Исходя из упомянутых выше требований к доступности и безопасности электролита, были выбраны следующие вещества: водные растворы NaCl (поваренная соль), Na_2SO_4 (сульфат натрия), $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$ (лимонная кислота) в концентрациях 5, 10, 15, 20, 25 массовых процентов. Несмотря на достигаемые высокие значения рабочего напряжения, применение раствора NaCl нерационально вследствие быстрого разрушения электродов. Наилучшие результаты были достигнуты при использовании растворов Na_2SO_4 и $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$ в концентрациях 15 и 10 м.п. соответственно. Несмотря на то, что при использовании электролита на основе лимонной кислоты была менее выражена реакция выделения водорода на отрицательном электроде, для изготовления ионистора выбран 15% раствор Na_2SO_4 в деионизированной воде. Электролит на основе сульфата натрия показывал наилучшие результаты по значению рабочего напряжения и длительности разряда. Для ослабления явлений электролиза решено уменьшить значение подаваемого на обкладки напряжения и ограничить зарядный ток путем последовательного подсоединения к конденсатору резистора 50 Ом.

Две вышеупомянутые серии опытов выявили некоторые недостатки в первоначальной конструкции конденсатора. В ходе опыта по определению минимального времени пропитывания угольной массы выяснилось, что конденсаторы со временем деградируют, что, по-видимому, связано с негерметичностью конструкции и, как следствие, частичным пересыханием активной массы. Для решения данной проблемы принято решение при изготовлении рабочего образца внести в его конструкцию ряд изменений. Для придания необходимой консистенции угольной массе она смешивалась в соотношении 1:1 с клеем ПВА и 1:5 с деионизированной водой. Полученная масса наносилась на обкладки из предварительно ошкуренной алюминиевой фольги и высушивалась под источником инфракрасного излучения. Для решения проблемы пересыхания активной массы конструкция сворачивалась в рулон и по-

гружалась в электролит. Корпус герметизировался клеем на основе смол, что исключало деградацию устройства по причине пересыхания электролита.

Нетканое волокно за счет гигроскопичности и прочности хорошо показало себя в роли сепаратора в первоначальной модели. Однако из-за большой толщины ткани было принято решение использовать иные материалы. Для эксперимента выбрана пергаментная бумага, бумага для печати и чековая лента. Бумага для печати хоть и является самым доступным материалом, из-за хрупкости при намокании для использования в роли мембраны не подходит. Несмотря на то, что пергаментная бумага и чековая лента обладают достаточной прочностью, для сборки выбран пергамент, так как он имеет преимущество перед чековой лентой в гигроскопичности.

Рис. 2. Ионистор рулонной конструкции на разных стадиях сборки.
 1 – ошкуренные алюминиевые обкладки; 2 – нанесение активной массы;
 3 – сепараторы из чековой ленты; 4 – устройство до сворачивания в рулон;
 5 – устройство после сворачивания в рулон; 6 – готовый ионистор

Следующей проблемой было резкое падение напряжения на обкладках ионистора, как при отключении его от источника энергии, так и при подключении к нему нагрузки (рис. 3).

Рис. 3. Демонстрация падения напряжения при переходных процессах.
 Точка 1 – отключение от источника, точка 2 – подключение нагрузки

Для объяснения причины этого явления необходимо рассмотреть схему замещения реального конденсатора (Рис. 4). Из рисунка видно, что падение напряжения на ионисторе при замыкании цепи напрямую зависит от величины его внутреннего сопротивления $R_{в}$. Для уменьшения потерь на $R_{в}$, было решено увеличить проводимость активной массы при помощи добавления в активированный уголь графитового порошка в соотношении 1:5.

Рис. 4. Схема замещения конденсатора

Для подтверждения целесообразности данного решения были изготовлены два одинаковых ионистора, активная масса, одного из которых содержала графитовый порошок, другая изготовлена без его добавления. На рис. 5 представлены разрядные кривые этих устройств. Отмечено преимущество графитсодержащего элемента, как по рабочему напряжению, так и по времени разряда на активное сопротивление.

Рис. 5. Сравнение графитсодержащего образца с не содержащим графита

Далее необходимо было определить возможность замены в научно-исследовательской деятельности промышленных ионисторов ячейками, изготовленными из бытовых материалов. Было проведено сравнение двух устройств близкой емкости. Конечный образец изготовлен из двухслойных обкладок размером 2.5x20 см, материалом для которых послужила алюминиевая фольга толщиной 20 мкм. Мембрана – пергаментная бумага. Разряд производился на активное сопротивление 50 Ом. Опытным путем определено максимально допустимое напряжение на ионисторе, равное 2.85 В (при напряжениях выше 2.85 В начинается интенсивное выделение газа на электродах, которое может повлечь за собой выход устройства из строя). Оценка электрической емкости ионистора выполнялась путем интегрирования графика зависимости тока, протекающего через конденсатор, от времени. Получено среднее

значение емкости устройства, равное 13 фарадам. Сравнение производилось с ионистором заводского производства емкостью 15 фарад и номинальным напряжением 2.7В. Зарядно-разрядные кривые приведены на рис. 6. Можно отметить, что не удалось полностью исключить явление падения напряжения, вызванное упомянутым выше большим внутренним сопротивлением устройства. Также зарядная кривая демонстрационного ионистора не подчиняется экспоненциальному закону. У обоих устройств замечены гальванические эффекты, проявляющиеся в восстановлении напряжения на холостом ходу. Восстановление напряжения на образце промышленного производства составляет 0.18 В за 10 часов. На демонстрационном суперконденсаторе данный эффект выражен сильнее: 0.27 В за 10 часов.

Рис. 6. Зарядно-разрядные кривые сравниваемых образцов

Падение напряжения на внутреннем сопротивлении не позволяет провести сравнение разрядных кривых исследуемых образцов. Поэтому, для демонстрационного ионистора принято считать рабочим напряжение 1.35 В, Заводской образец заряжен до аналогичного значения, далее оба образца поочередно разряжены на активное сопротивление 50 Ом до напряжения 0.1 В, полученные разрядные кривые отображены на рис. 7.

Рис. 7. Разрядные кривые после корректировки рабочего напряжения

В результате данного опыта, несмотря на простоту конструкции демонстрационного ионистора, получена достаточно точная сходимость разрядных кривых (с учетом небольшого расхождения двух образцов в емкости). Их чего следует, что после внесения поправок на максимальное рабочее напряжение изготовленный ионистор не уступает по характеристикам промышленному образцу с аналогичным номинальным напряжением.

Также предложенная технология отвечает необходимым требованиям по безопасности: сульфат натрия, пищевая фольга, пергаментная бумага, активированный уголь не представляют угрозы здоровью при работе с ними, полностью безопасны в использовании и утилизации. При работе с графитовым порошком нужно проявлять осторожность, необходимо исключить вдыхание графитовой пыли и попадания большого количества вещества на кожу. Однако графитовый порошок не является обязательным компонентом и используется только при необходимости уменьшить внутреннее сопротивление.

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что предложенная конструкция и использованные компоненты являются подходящими для создания суперконденсаторов, способных заменить промышленно изготовленные устройства при проведении исследований. Полученные результаты позволяют использовать разработанную модель для дальнейших экспериментов, что может способствовать более быстрому развитию технологий, улучшению уже существующих конструкций, а также появлению кардинально новых идей в области накопителей электроэнергии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Е.Н. Суперконденсаторы улучшат характеристики локомотивов / Е.Н. Алексеев, И.В. Ванин, Н.С. Охотников // Локомотив. 2011. № 4(652). С. 25-26.
2. Гречишников В.А. Эксплуатация накопителя энергии на метрополитене / В.А. Гречишников, М.В. Шевлюгин // Мир транспорта. 2013. Т. 11. № 5(49). С. 54-58.
3. Долдин В.М. Применение накопителей энергии в системах электропитания / В.М. Долдин, Е.Н. Алексеев, Л.В. Выходцев // Локомотив. 1999. № 12. С. 40-41.
4. Лабунский А.В. Суперконденсаторы: запуск тепловозного дизеля без отказа // Локомотив. 2001. № 12. С. 31.
5. Создано новое устройство защиты от боксования / О.А. Терегулов, А.А. Тимошук, А.Б. Иванов [и др.] // Локомотив. 2014. № 2(686). С. 37.
6. Сравнение и подбор материала мембраны для суперконденсаторов на основе водных электролитов / О.Ш. Қауыпбай, К.М. Малдыбаев, Т.В. Кан [и др.] // Химический журнал Казахстана. 2023. № 1(81). С. 24-33.

© Охотников А.С., 2024.